

‘जलती रहे मशाल’ कविता संग्रह में चित्रित हाशिए का समाज

प्रा. डॉ. कृष्णात आनंदराव पाटील

विभाग प्रमुख, हिंदी विभाग, श्री शिव-शाहू महाविद्यालय, सरुड तहसील: शाहुवाडी जिला: कोल्हापुर ४१६२१४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: gurupriyangi@gmail.com

Received: 8 January, 2024 | Accepted: 13 January, 2024 | Published: 14 January, 2024

शोध सारांश

साहित्य को समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है। साहित्य का सृजन मनुष्य की मानसिक, भावनिक और समाजिक जरूरतों की उत्पत्ति हैं। साहित्य में समाज की समस्याओं के अनुरूप चित्रण होता रहा है। साहित्य के इतिहास में कई परिवर्तन हुए, जिन्होंने हिंदी साहित्य की मुख्य धारा को प्रभावित किया। जिसमें २१ वीं सदी की कविता लेखन को प्रमुखता से देखा जाता है। २१ वीं सदी में हिंदी साहित्य के अंतर्गत नारी विमर्श, वृद्ध विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श, दलित विमर्श आदि आंदोलन जोर पकड़ते दिखाई देते हैं। जिसमें एक ‘जलती रहे मशाल’ में इन सभी आंदोलनों की झांकी को अंकित किया है।

बीज-शब्द : २१ वीं सदी, हाशिए का समाज, हिंदी कविता

भूमिका

हाशिए का समाज जीवन और जगत की विभिन्न अनुभूति यों संवेदना तथा समस्याओं पर केंद्रित है। कविता संवेदना का क्षेत्र है, इसलिए कवि ने सबसे पहले यही अपेक्षा रखी है। संवेदनाशीलता, मानवीय प्रेम तथा करुणा से ओतप्रोत से और मनुष्यता विरोधी विचार और मूल्यों का पक्षधर हो। तभी वह मनुष्य के दर्द और संवेदना को उचित अभेद सकता है। कवि के इस कविता संग्रह में आम जनता की अपनी पहचान बनाने, शोषण से मुक्त होने और अपना इतिहास रचने, गढ़ने की इच्छा की अभिव्यक्ति है। ‘जलती रहे मशाल’ की कविताएं विपिन बिहारी की इसी चेतना की अनुभूति है।

विपिन बिहारी की कविताएं समाज परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा का आगाज है। इन कविताओं के शब्द परंपरा और पूर्वग्रहों प्रतिकार तथा दिवारों को भेदने, की गहराई नापने, भावार्थ को पछोरने और जिंदगी के असल सुत्रों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कवि इस बात को भली भान्ति देख रहा है कि -

“वर्णवादी चेहरा नित्य बदल रहा है,
अपना मुखौठा
नित्य होती जा रही है,
उसकी अवस्थाएँ –प्रस्थापनाएँ”^१

कवि शब्दों की चोरबाजारी समझने में सक्षम है। शब्दों के मकडजाल में उलझाकर धर्म और श्राप, डक, भय दिखाकर दलितों के हजार वर्ष से लुठा गया है। लेकिन अब से इस ढोंग का इन शब्दों में प्रतिकार करता है –

“नहीं सताता मुझे,
गल का भय
नहीं होता मैं श्रापग्रस्त
ढोंग का कोई और रास्ता निकालो।”^२

आम जनता पिछड़े वर्ग को जिस धर्म, संस्कृति और व्यवस्था ने सदियों से निरंतर निम्न बनकर रखा है, उसका वर्ग ब्राह्मणवाद है और इसका आधार वर्ण व्यवस्था है। जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक ब्राह्मणवाद का वर्चस्व और आम जनता का दलन होता रहेगा। ब्राह्मणवाद वर्ण व्यवस्था को जीवित रखना चाहता है, जब की पिछड़ा वर्ग वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करना और देखना चाहता है जो ब्राह्मणवाद के लिए खतरे की घंटी है। कवि ने ‘हम ना मिटे है, कविता में इस सत्य को रेखांकित किया है। -

“उन्हें खतरा है
कमजोर पडते वर्णवाद से
वर्णवाद पर ही टीका हुआ है,
उनका धर्म
उनकी पूजा अर्चना।”^३

ईश्वर ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर के नाम पर एक ओर उसने समाज पर अपनी धार्मिक सत्ता कायम की है तो, दुसरी ओर मंदिरों के रूप में विशाल आर्थिक साम्राज्य। दलितों के दमन और शोषण में ईश्वर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वर्ण व्यवस्था का मूल भी ईश्वरवाद में है। ब्राह्मणवाद नित्य प्रति प्रवचनों, भजनों और पूजा-प्रसाद के जरिए ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने लगा है किंतु पिछड़ा वर्ग अब समझने लगे हैं की दुनिया में ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। ‘विपिन बिहारी’ ने ईश्वर के अस्तित्व को इन शब्दों में नकारा है। -

“ईश्वर होता,
तो क्या मुझे धाकियाता जाता
न फुटते उसके नाम पर बम पटाखे,
नहीं होते लहू – लुहान उसके भक्त।”^४

पिछड़े वर्ग का चिंतन मनुष्य को सबसे बड़ी सत्ता मानता है। इसलिए कवि कहता है, -

“मेरा ईश्वर कतई न होगा पत्थर का,
नहीं होगा पूजा पाठों का,
मेरा ईश्वर स्कूल होगा

सशरीर होगा।”^५

विपिन बिहारी ने इन कविताओं में समाज और साहित्य के अनेक पक्षों की ब्राह्मणवाद द्वारा एक ओर पिछड़े वर्ग के साहित्य के यथार्थ को झुठलाया जा रहा है और दुसरी ओर काल्पनिक यथार्थ सृजित किया जा रहा है। ‘प्रयोगशालाओं के गाव कविता में इस अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। -

“जिसने सरसों का पौधा भी,
नहीं देखा है कभी
लिख डाली कविता,
सरसों के साग
और मक्का की रोटी पर,
जैसे उगाए ना रहे हो, प्रयोगशालाओं के गाव।”^६

आम जनता के लिए जीवन एक जंग है। रोटी से लेकर मानवीय गरिमा और मानव अधिकारों की जंग में ब्राह्मणवाद प्रक्षेपास्त्रों से कडा मुकाबला करता रहता है। वह इस तथ्य से बेखबर नहीं है की -

“शम्बुक की हत्या करने इरादा
अब भी रखते हैं वे
एकलव्य का अंगुठा काटने के लिए
अब भी तैयार बैठे हैं।”^७

कवि इस जंग को हारना नहीं चाहता, इसे जीतकर ही दम लेना चाहता है। जीवन की सार्थकता उसको जीने में है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हिम्मत न हारना तथा संघर्ष करके अपनी राह बनाना कौशल भी है। उन मूल्यों का सम्मान भी, जो जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। इसमें राग - द्वेष, न कटुता और न किसी तरह की हिंसा का भाव। मूल्य ही जीवन को मूल्यवान और अर्थवान बनाते हैं। प्रेम मानव का सबसे बड़ा मूल्य है।

निष्कर्ष

कवि विपिन बिहारी की कविताएँ न आक्रोश पैदा करती हैं और न कोई समाधान सुझाती हैं। इन कविताओं में अपमान, शोषण से चेतना जगाने और संघर्ष की मशाल को जलाने और निरंतर जलाए रखने की कोशिश और कामना है। परिवर्तन की आकांक्षा और परिवर्तन के लिए संघर्ष इन कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता और ताकत है।

संदर्भ सूची

१. बिहारी विपिन, जलती रहे मशाल, पृ. 16
२. बिहारी विपिन, जलती रहे मशाल, पृ. 26
३. बिहारी विपिन, जलती रहे मशाल, पृ. 31
४. बिहारी विपिन, जलती रहे मशाल, पृ. 45
५. बिहारी विपिन, जलती रहे मशाल, पृ. 52

६. बिहारी विपिन, जलती रहे मशाल, पृ. 57
७. बिहारी विपिन, जलती रहे मशाल, पृ. 63
८. कर्दम जयप्रकाश, दलित कविता – समकालीन परिदृश्य, पृ. ८३
९. काशिद गिरीश, दलित साहित्य, प्रकृति और संदर्भ, पृ. १०३
१०. गुप्ता रमणिका, दलित चेतना सामाजिक एवं साहित्यिक आयाम पृ. 92
११. www.webdunia.com